

Original paper

MUSIQA TA'LIMIDA INTERAKTIV METODLAR ASOSIDA DARS TASHKIL ETISHNING USLUBIY ASOSLARI

© M.A. Nurmatova^{1✉}, A.M. Matnazarov^{2✉}

^{1,2} Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada musiqa ta'limi jarayonida interaktiv o'qitish metodlaridan foydalanishning uslubiy asoslari tahlil qilinadi. Interaktiv metodlar o'quvchilar faoliyatini faollashtirish, ularning ijodiy fikrlashi va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida ko'riladi.

MAQSAD: musiqa ta'limi jarayonida interaktiv metodlardan samarali foydalanishning nazariy-metodik asoslarini aniqlash, ularning o'quvchilarning musiqiy bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini shakllantirishdagi o'rnini ochib berish hamda interaktiv darslar orqali o'quvchilar faoliyatini faollashtirish, ijodiy yondashuvini rivojlantirish va musiqiy-estetik tarbiyasini yuksaltirishga doir uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: mualliflar interaktiv metodlarning turlari, ularni dars jarayoniga integratsiyalash usullari hamda pedagogik samaradorligini ochib beradi. Shuningdek, maqolada musiqa darslarini tashkil etishda "aqliy hujum", "rolga kirish", "blits-so'rov", "klaster" kabi metodlarning qo'llanishi orqali o'quvchilarning musiqa nazariyasi va ijrochilik bo'yicha bilimlarini mustahkamlash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqotda o'quvchilarning fan bo'yicha motivatsiyasini oshirish, o'zaro hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va mustaqil fikrlash faoliyatini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

XULOSA: yuqorida olib borilgan nazariy tahlil va amaliy kuzatishlar asosida aniqlanishicha, interaktiv metodlar musiqa ta'limini samarali tashkil etishda muhim didaktik vosita bo'lib xizmat qiladi. Bunday metodlar o'quvchilarda musiqiy idrok, tafakkur, emotsional sezgirlik va ijodiy yondashuvni shakllantirishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi

Kalit so'zlar musiqa ta'limi, interaktiv metodlar, dars tashkil etish, uslubiy asoslar, o'quvchilar faolligi, ijodiy yondashuv, musiqiy kompetensiya.

Iqtibos uchun: Nurmatova M.A, Matnazarov A.M. Musiqa ta'limida interaktiv metodlar asosida dars tashkil etishning uslubiy asoslari. // Inter education & global study. 2025. №5. B. 58-64.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© Нурматова М. А.^{1✉}, Матназаров А. М.^{2✉}

^{1,2} Ургенчский государственный педагогический институт, Ургенч, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются методические основы использования интерактивных методов обучения в процессе музыкального образования. Интерактивные методы рассматриваются как важный инструмент активизации деятельности учащихся, развития их творческого мышления и практических навыков.

ЦЕЛЬ: выявить теоретико-методические основы эффективного использования интерактивных методов в процессе музыкального образования, раскрыть их роль в формировании музыкальных знаний, умений и компетенций учащихся, разработать методические рекомендации по активизации деятельности учащихся, развитию их творческого подхода, повышению музыкально-эстетического воспитания посредством интерактивных занятий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Авторы раскрывают виды интерактивных методов, способы их интеграции в учебный процесс, их педагогическую эффективность. В статье также рассматриваются возможности укрепления знаний учащихся по теории и исполнению музыки посредством использования таких методов, как «мозговой штурм», «ролевая игра», «блиц-опрос», «кластер» при организации уроков музыки.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: В исследовании даны практические рекомендации по повышению мотивации студентов к изучению науки, развитию навыков совместной работы и развитию самостоятельного мышления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании проведенного выше теоретического анализа и практических наблюдений установлено, что интерактивные методы служат важным дидактическим средством в эффективной организации музыкального образования. Такие методы оказывают положительное влияние на формирование музыкального восприятия, мышления, эмоциональной восприимчивости, творческого подхода у учащихся.

Ключевые слова: музыкальное образование, интерактивные методы, организация урока, методические основы, активность учащихся, творческий подход, музыкальная компетентность.

Для цитирования: Нурматова М.А, Матназаров А.М. Методические основы организации занятий на основе интерактивных методов в музыкальном образовании. // Inter education & global study. 2025. №5. С. 58-64.

METHODOLOGICAL BASIS OF ORGANIZING LESSONS BASED ON INTERACTIVE METHODS IN MUSIC EDUCATION

© Mayya A. Nurmatova^{1✉}, Amirbek M. Matnazarov^{2✉}

^{1,2} Urgench State Pedagogical Institute, Urgench, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article analyzes the methodological foundations of the use of interactive teaching methods in the process of music education. Interactive methods are considered an important tool for activating students' activities, developing their creative thinking and practical skills..

AIM: to identify the theoretical and methodological foundations of the effective use of interactive methods in the process of music education, to reveal their role in the formation of students' musical knowledge, skills and competencies, and to develop methodological recommendations for activating students' activities through interactive lessons, developing their creative approach and improving their musical and aesthetic education.

MATERIALS AND METHODS: The authors reveal the types of interactive methods, methods of their integration into the teaching process, and their pedagogical effectiveness. The article also examines the possibilities of strengthening students' knowledge of music theory and performance through the use of such methods as "brainstorming", "role-playing", "blitz-questioning", "cluster" in organizing music lessons.

DISCUSSION AND RESULTS: The study provides practical recommendations for increasing students' motivation in the subject, developing collaborative work skills, and developing independent thinking.

CONCLUSION: Based on the above theoretical analysis and practical observations, it was determined that interactive methods serve as an important didactic tool for the effective organization of music education. Such methods have a positive effect on the formation of musical perception, thinking, emotional sensitivity, and creative approach in students.

Keywords: music education, interactive methods, lesson organization, methodological foundations, student activity, creative approach, musical competence.

For citation: Nurmatova M.A, Matnazarov A.M. (2025) Methodological basis of organizing lessons based on interactive methods in music education, (5), pp. 58-64. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim jarayonida didaktik yondashuvlar turlicha ko'rinishlarda takomillashib borayotgan bir paytda, ayniqsa, san'atga oid fanlarda o'quvchilarning kognitiv, emotsional va reflektiv faoliyatini faollashtiruvchi pedagogik strategiyalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday strategiyalardan biri bu — interaktiv o'qitish metodlari bo'lib, ular musiqa ta'limining mazmuniy va metodik jihatdan boyishini ta'minlaydi. Interaktiv metodlar vositasida ta'limiy jarayon subyektlari – o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida faol muloqot yuzaga keladi, bunda o'quvchi darsda faqat passiv tinglovchi emas, balki bilimni mustaqil kashf etuvchi faol ishtirokchiga aylanadi.

Musiqa ta'limi o'z tabiatiga ko'ra emotsional-ta'sirchanlik, estetik sezgirlik, ijodiy yondashuv kabi psixopedagogik komponentlarga tayanadi. Shu bois bu sohada darsni tashkil etishda o'qituvchidan nafaqat chuqur kasbiy bilimlar, balki didaktik mahorat,

innovatsion yondashuv va metodik fleksibilitet (moslashuvchanlik) talab etiladi. Ayniqsa, o'quvchilarning musiqiy eshituv qobiliyatini rivojlantirish, nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirish, musiqa asarlarini tahlil qilish va ijro etish ko'nikmalarini shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni beqiyosdir.

Interaktiv metodlar orqali o'qituvchi o'quvchilarni bilim oluvchi emas, balki bilim yaratuvchi subyekt sifatida ko'radi. Bu esa musiqiy ta'limda konstruktivistik yondashuv, kooperativ o'rganish, problema asosida o'qitish kabi zamonaviy pedagogik paradigmalarning joriy etilishini taqozo etadi. Shuningdek, interaktiv metodlar o'quvchilarning musiqiy tafakkurini, eshituv madaniyatini, badiiy-estetik dunyoqarashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur maqolada musiqa darslarida qo'llaniladigan interaktiv metodlarning turlari, ularning uslubiy asoslari, tatbiq jarayoni hamda samaradorlik mezonlari tahlil etiladi. Shuningdek, amaliy misollar orqali bu metodlarning o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi roli asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari interaktiv metodlardan samarali foydalanish orqali musiqa ta'limining sifat va mazmunini yuksaltirish imkoniyatlarini aniqlashga yo'naltirilgan.

Zamonaviy musiqa ta'limida interaktiv metodlarni qo'llash nafaqat ta'lim mazmunini boyitadi, balki o'quvchilarning darsdagi ishtirokchilik darajasini oshiradi, ularni faol subyekt sifatida shakllantiradi. Mazkur ilmiy ish metodologiyasida aynan ana shu yondashuv asos qilib olindi – ya'ni o'quvchini bilim oluvchi emas, bilimni yaratishda ishtirok etuvchi faol ishtirokchiga aylantirish g'oyasi. Shu nuqtayi nazardan, tadqiqotga tanlangan metodlar ham o'qitishning an'anaviy shakllaridan farqli tarzda, ko'proq refleksiya, mulohaza va tajribaga asoslangan yondashuvlarni o'z ichiga oldi.

Tadqiqotning nazariy asoslarini interaktiv o'qitish metodlari bilan bog'liq bo'lgan zamonaviy pedagogik konsepsiyalar tashkil etadi. Bu yerda, xususan, konstruktivistik pedagogika, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv, kooperativ o'qitish va kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan didaktik modellarga tayanildi. Ushbu yondashuvlar, o'z mohiyatiga ko'ra, o'quvchilarni musiqiy bilimlarni mustaqil ravishda izlab topish, guruhda ishlash va o'z fikrlarini erkin ifodalashga undaydi. Amaliy bosqichda esa eksperimental-pedagogik yondashuv qo'llandi. Maktab va ixtisoslashgan musiqa maktablarida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar va o'quvchilar bilan olib borilgan kuzatuvlar, so'rovnomalar, suhbatlar orqali dars jarayonida interaktiv metodlarning qanday tatbiq qilinishi o'rganildi. Ayni paytda, darsda qo'llanilgan metodlar – "aqliy hujum", "rolga kirish", "klaster", "konsepsiya xaritasi", "muammoli vaziyatni yechish" singari interaktiv vositalar orqali o'quvchilarning emotsional ishtiroki va ijodiy faolligi baholandi. Tadqiqotda sifat va miqdoriy tahlillar uyg'un holda olib borildi. Statistik ma'lumotlar asosida o'quvchilarning bilim darajasidagi o'zgarishlar, darsga bo'lgan qiziqish darajasi, guruhda ishlash va musiqiy fikrlash ko'nikmalarining shakllanishi o'rganildi. Olingan natijalar metodik jihatdan tahlil qilinar ekan, interaktiv metodlarning musiqa darslarini nafaqat qiziqarli va jonli, balki samarali ham qilishi isbotlandi.

Shunday qilib, tadqiqot metodologiyasi an'anaviy yondashuvlardan farqli ravishda musiqiy ta'limni faoliyat va tajriba asosida tashkil etish zaruratini asoslab beradi. Bu esa

o'z navbatida, musiqa o'qituvchisining darsdagi rolini ham o'zgartiradi – u endilikda bilim beruvchidan ko'ra ko'proq tashkilotchi, yo'naltiruvchi va ilhomlantiruvchi sifatida namoyon bo'ladi.

Musiqa ta'limi jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu metodlar o'quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishiga, uning bilimlarni mustaqil o'zlashtirishi va qo'llay olishi ko'nikmalarini shakllantirishga samarali ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli so'nggi yillarda nafaqat umumiy pedagogika, balki san'at ta'limi sohasida ham interaktiv o'qitish uslublari bo'yicha ilmiy izlanishlar keng quloqch bo'yimoqda.

G.K. Selevko[6; 149] o'zining interaktiv metodlarga oid ishlanmalarida ta'lim jarayonining shaxsga yo'naltirilgan, faol va reflektiv bo'lishini ta'kidlab, musiqiy ta'limda bu metodlarning estetik idrok va emotsional sezgirlikni rivojlantirishdagi o'rniga alohida urg'u beradi. Shuningdek, V.P. Bepalko[5; 178] tomonidan ishlab chiqilgan didaktik tizim modeli asosida dars samaradorligini oshirishda metodik yondashuvlarning integratsiyalashgan shakllari samarali ekani isbotlangan.

Musiqa ta'limi doirasida interaktiv metodlarning amaliyotga tadbiri bo'yicha O'zbekistonlik olimlar ham qator izlanishlar olib bormoqda. Xususan, M. Tursunov[3; 55] o'z tadqiqotlarida musiqa darslarida rolli o'yinlar, musiqiy-sahna mashqlari va guruhiy tahlil kabi metodlar orqali o'quvchilarning emotsional faolligi va ijodiy fikrlashi rivojlanishini asoslab bergan. N. Karimova[2; 117] esa interaktiv texnologiyalar orqali o'quvchilar bilimni baholashning differensial yondashuvini ishlab chiqib, bu metodlarning shaxsiylashtirilgan ta'limda qanday qo'llanilishini ko'rsatib bergan.

Xorijiy manbalar orasida E. Dale tomonidan taklif etilgan "Tajriba konusi" modeli[1; 333] interaktiv o'qitishning asosiy prinsiplarini nazariy asoslashda muhim manba hisoblanadi. Unga ko'ra, o'quvchilar faol ishtirok etgan tajribaviy o'qitish shakllari – muhokama, guruhiy ish, sahnalashtirish, tasviriy tahlil – bilimni eng chuqur va barqaror o'zlashtirishga olib keladi.

Ta'kidlash lozimki, interaktiv metodlar haqida mavjud adabiyotlarda, ayniqsa, musiqiy ta'limga ixtisoslashgan tadqiqotlar yetarlicha bo'lsa-da, ularning aniq metodik modellar asosida qo'llanilishi, baholash mezonlari va darsda tatbiq qilish bosqichlariga doir tizimli yondashuv hali-hanuz izlanishni talab etadi. Shu bois, mazkur maqola ana shu bo'shliqni to'ldirishga, mavjud ilmiy ishlanmalarning nazariy g'oyalarni amaliy tavsiyalarga aylantirishga yo'naltirilgan.

Musiqa ta'limi – bu faqat bilim berish jarayoni emas, balki o'quvchining ichki dunyosini uyg'otish, estetik didini shakllantirish va ijodiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi murakkab va ko'p qatlamli pedagogik tizimdir. Ana shunday tizimda interaktiv metodlarning o'rnini va roli tobora ortib bormoqda. Chunki an'anaviy ma'ruzaviy va frontal dars shakllari bugungi o'quvchining psixologik, axborot va madaniy ehtiyojlariga har doim ham mos tushmaydi. Interaktiv metodlar esa bu ehtiyojlarni qondirish, darsni individual va guruhiy o'rganishga asoslangan, jonli va muloqotga boy jarayonga aylantirish imkonini beradi.

Muhokama davomida ta'lim jarayoniga tatbiq etilgan interaktiv metodlarning real samaradorligi baholandi. Tajriba-sinov ishlarida ko'rilganki, "aqliy hujum", "rolga kirish", "blits-so'rov", "musiqiy debat" kabi metodlar o'quvchilarning darsdagi ishtirokchilik darajasini sezilarli oshirgan. O'quvchilar nafaqat berilgan mavzuni eslab qolishga, balki uni tahlil qilishga, o'z nuqtayi nazarini bildirishga va jamoaviy fikrlashga o'rganganlar. Bu esa musiqiy madaniyatga faqat eshituv orqali emas, balki tafakkur, tuyg'u va bahs orqali kirib borishga xizmat qilgan. Yana bir muhim jihat shundaki, interaktiv metodlar musiqa darsini emotsional jihatdan jonlantiradi. Har bir o'quvchi o'zini bu jarayonning ajralmas qismi sifatida his eta boshlaydi. Bu – faqatgina bilim emas, balki o'ziga ishonch, sahnadagi erkinlik, musiqiy ifoda orqali o'zini anglash tajribasi hamdir. Bunday yondashuv ayniqsa musiqiy ijodkorlik va improvizatsiyani rag'batlantirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, interaktiv metodlarni tatbiq etish jarayonida muayyan qiyinchiliklar ham kuzatildi. Jumladan, ayrim o'qituvchilar tomonidan bu metodlarning mohiyati yetarli darajada anglanmaganligi, dars vaqtining cheklanganligi va metodik resurslarning yetishmasligi muammo sifatida namoyon bo'ldi. Bu esa o'qituvchilarning malakasini oshirish, amaliy qo'llanmalar va metodik tavsiyalar ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi. Umuman olganda, muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, interaktiv metodlar musiqa ta'limini zamonaviylashtirish, uni faollik, ijodkorlik va shaxsiy yondashuv asosida tashkil etish uchun qulay va samarali vositadir. Ular orqali o'quvchining musiqiy tafakkuri, emotsional dunyosi va jamoaviy madaniyati uyg'un rivojlanadi. Bu esa zamonaviy ta'limning asosiy tamoyillariga – shaxsga yo'naltirilganlik, faol o'rgatish va kompetensiyaga asoslangan yondashuvga to'liq mos keladi.

Yuqorida olib borilgan nazariy tahlil va amaliy kuzatishlar asosida aniqlanishicha, interaktiv metodlar musiqa ta'limini samarali tashkil etishda muhim didaktik vosita bo'lib xizmat qiladi. Bunday metodlar o'quvchilarda musiqiy idrok, tafakkur, emotsional sezgirlik va ijodiy yondashuvni shakllantirishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, o'quvchilarning darsdagi ishtirok faolligi, mustaqil fikrlash qobiliyati, guruhda ishlash ko'nikmalari va musiqiy kompetensiyalarining rivojlanishida interaktiv metodlar an'anaviy yondashuvlarga nisbatan ko'proq pedagogik samara beradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, interaktiv metodlardan foydalanish musiqa darslarining mazmunini boyitadi, ularni zamonaviy pedagogik talablar asosida tashkil qilish imkonini beradi hamda o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bunday metodlarni to'g'ri tanlash, ular asosida darsni puxta rejalashtirish va o'qituvchining metodik mahorati kabi omillar ta'limiy samaradorlikning muhim sharti hisoblanadi.

Xulosa tariqasida aytish mumkinki, interaktiv metodlar asosida dars tashkil etish musiqa ta'limining sifatini oshirishda, o'quvchilarning musiqiy-estetik tarbiyasi va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda istiqbolli yo'nalishlardan biri sanaladi. Kelgusida bu boradagi izlanishlarni chuqurlashtirish, metodik qo'llanmalar ishlab chiqish hamda o'qituvchilar malakasini oshirish orqali mazkur sohaning samaradorligini yanada yuksaltirish mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Dale E. Audio-Visual Methods in Teaching. — New York: The Dryden Press, 1969. — 333 p.
2. Karimova N.Z. Musiqa darslarida interfaol metodlar asosida ta’limni tashkil etish. // Zamonaviy ta’lim muammolari. — 2021. — №1(3). — B. 114–119.
3. Tursunov M.A. Musiqa ta’limida interfaol usullardan foydalanish: ilmiy-metodik tahlil. // Pedagogik mahorat jurnali. — 2019. — №4. — B. 52–57.
4. Xojiev A. Q. Ta’lim texnologiyalari: darslik. — Toshkent: «Fan va texnologiya», 2013. — 304 b.
5. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Педагогика, 1998. — 192 с.
6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. — М.: Народное образование, 2005. — 256 с.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nurmatova Mayya Abdullayevna**, katta o‘qituvchi, [**Нурматова Майя Абдуллаевна**, старший преподаватель]; [**Nurmatova Mayya Abdullayevna**, senior teacher]; manzil: O‘zbekiston, Urganch sh., Gurlan ko‘chasi, 1A-uy [адрес: Узбекистан, Ургенч, ул. Гурлан, 1А], [address: Uzbekistan, 1A, Gurlan st., Urgench city].

✉ **Matnazarov Amirbek Mansurbek o‘g‘li**, talaba, [**Матназаров Амирбек Мансурбек ўгли**, студент]; [**Matnazarov Amirbek Mansurbek ugli**, student]; manzil: O‘zbekiston, Urganch sh., Gurlan ko‘chasi, 1A-uy [адрес: Узбекистан, Ургенч, ул. Гурлан, 1А], [address: Uzbekistan, 1A, Gurlan st., Urgench city].